

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC3

Contenidos

- 3. Creación de contenidos digitales
 - 3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)
 - 3.2. Herramientas ofimáticas básicas.
 - 3.2.1. Software para edición de textos.
 - 3.2.2. Procesador de textos .
 - 3.2.3. Hoja de cálculo.
 - 3.2.4. Base de datos.
 - 3.2.5. Presentaciones.
 - 3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas.
 - 3.3.1. Software para edición de imágenes.
 - 3.3.2. Software para edición de audio.
 - 3.3.3. Software para edición de video.
 - 3.4. Creación de contenidos digitales básicos.
 - 3.4.1. Texto.
 - 3.4.2. Imagen.
 - 3.4.3. Audio.
 - 3.4.4. Video.
 - 3.5. Creación de contenidos digitales.
 - 3.5.1. Artículo de blog.
 - 3.5.2. Publicación en redes sociales.
 - 3.5.3. Correo electrónico o newsletter.
 - 3.5.4. Presentaciones en PDF.
 - 3.5.5. Revista.
 - 3.5.6. eBook.
 - 3.5.7. Whitepaper.
 - 3.5.8. Diccionarios o FAQ.
 - 3.5.9. Infografía.
 - 3.5.10. Checklist.
 - 3.5.11. Webinar.
 - 3.5.12. Podcast.
 - 3.5.13. Test o quiz.
 - 3.5.14. Bots o chatbots.
 - 3.6. Derechos de autor y licencias.
 - 3.6.1. Copyright.
 - 3.6.2. Copyleft.
 - 3.6.3. Creative Commons.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.1 Ley de Propiedad Intelectual 23/2006 (LPI)

Ley de Propiedad Intelectual 23/2006 (LPI)

Esta norma concede al autor el monopolio de la explotación de su obra.

Cualquier uso que se realice sin el consentimiento del autor, o de quién en ese momento sea titular de los derechos patrimoniales, es una infracción de los derechos de autor.

El **plazo de protección de derecho autor** comienza en el momento del fallecimiento del mismo, pero el **tiempo de protección es función de la legislación** que aplique:

- En España son 70 años desde la muerte del autor.
- Los firmantes del Convenio de Berna acuerdan que el plazo sea 50 años a partir del primer 1 de enero desde la muerte del autor.

RESUMEN:

El autor de una obra original es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre dicha obra.

La obra original está protegida por los derechos de propiedad intelectual (copyright en inglés).

Su utilización por los demás no es libre, sino que está sometida al régimen que establece la LPI.

El plazo de protección de los derechos de autor depende de la legislación que aplique.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.2 Copyright

La licencia copyright es la más estricta y restrictiva de todas.

El **autor** tiene **todos los derechos sobre su obra**.

No permite que se utilice bajo ningún concepto **sin previa autorización por parte del autor**.

En una obra con licencia copyright, el autor conserva todos los derechos, por lo que no puede ser utilizada ni total ni parcialmente sin previa autorización por su parte.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.3 Licencias de libre acceso

Como vimos en la sesión de formación 3.2 *Herramientas ofimáticas básicas*, hay paquetes ofimáticos que exigen una licencia de pago (*software propietario*), y otros gratuitos (*software libre*).

El *software libre* surgió como alternativa al sistema *copyright* que sigue el *software propietario*.

El movimiento de *software libre* propone el uso de licencias libres (***copyleft*** en inglés) para compartir y reutilizar recursos informáticos.

Desde el año 2000, la licencia ***copyleft*** se aplica *no sólo a software*, sino también a *obras culturales literarias, artísticas, y científicas*.

RESUMEN:

Las licencias de libre acceso (copyleft) permiten a los usuarios de las obras distribuidas bajo esta licencia utilizarlo para cualquier finalidad, copiarlo y modificarlo para adaptarlo, o mejorarlo y redistribuirlo, con la única condición de que el programa y sus nuevas versiones se pongan al alcance del resto de usuarios bajo la misma licencia, es decir, asegurando que las obras generadas continúen siendo libres, y que nadie utilice el esfuerzo ajeno en su propio beneficio.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.4 Copyleft

El copyleft es un método para convertir un programa en software libre y exigir que todas las versiones del mismo, modificadas o ampliadas, también lo sean.

De esta manera, cada vez que alguien distribuya el contenido con esta licencia, debe traspasar con él la libertad para copiarlo y modificarlo.

Una obra con licencia copyleft no requiere autorización expresa del autor, pero todas las obras derivadas de ella se crean con licencia copyleft.

En la actualidad, la modalidad de **copyleft** más utilizada es la licencia **Creative Commons (CC)**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias Creative Commons

Creative Commons es un tipo de licencia **Copyleft**, es decir, el autor permite el uso total o parcial de su obra, pero bajo unas condiciones especificadas por el propio autor.

Condiciones de las licencias **Creative Commons (CC)**

Las licencias CC permiten a los demás el uso libre a través de Internet de la obra original, pero con unas condiciones que debe especificar el autor.

Hay cuatro condiciones CC que el autor puede combinar para crear la licencia CC con la que quiere compartir su obra. Estas cuatro condiciones son:

Reconocimiento (*Attribution*) *By*

Esta condición se exige en todas las licencias Creative Commons.

El reconocimiento de la autoría es un derecho moral irrenunciable por parte del autor.

Todas las licencias deben respetarlo y aplicarlo siempre.

No Comercial (*Non Commercial*) *NC*

Se prohíbe que la obra sea utilizada con fines comerciales, por ejemplo, películas en un bar.

Esta condición no afecta al autor original, que es propietario del copyright, porque esta licencia permite al autor original pueda comercializar con su obra.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias Creative Commons

Sin obras derivadas (*No Derivate Works*) ND

Sólo se puede utilizar la obra original, es decir, no permite crear una obra derivada (por ejemplo, traducir una obra literaria).

Compartir Igual (*Share Alike*) SA

Permite la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia que regula la obra original.

El autor original decide cómo combina estas cuatro condiciones, y así surgen los seis tipos de licencias Creative Commons.

Pero las seis licencias *Creative Commons* tienen estos puntos en común:

- Son **gratuitas**, es decir, el autor no tiene que pagar por el uso de las mismas.
- Son **permanentes**, es decir, una vez otorgada la licencia, es para siempre.
- **No tienen carácter de exclusividad**, es decir, el autor puede otorgar otras licencias sobre la misma obra, con diferentes condiciones.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias Creative Commons

Tipos de licencias *Creative Commons* (CC)

Reconocimiento (CC-BY)

Esta licencia permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, y la creación de obras derivadas, **la única condición es que se haga referencia expresa al autor.**

Reconocimiento - No Comercial (CC-BY-NC)

Esta licencia **permite la generación de obras derivadas** siempre que **no se haga un uso comercial de las mismas.**

Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

Reconocimiento - Compartir Igual (CC-BY-SA)

Esta licencia **permite el uso comercial de la obra, y de las posibles obras derivadas**, pero la distribución de éstas se debe hacer con la **misma licencia que regula la obra original.**

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (CC-BY-NC-SA)

Esta licencia **no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas.**

Además, **la distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.**

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias Creative Commons

Tipos de licencias *Creative Commons*

Reconocimiento - Sin Obra Derivada (BY-ND)

Esta licencia **permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas**, es decir, la obra sólo puede ser usada en su formato original, no se puede modificar.

Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (BY-NC-ND)

Esta licencia **no permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original**, es decir, sólo son posibles los usos y finalidades que no tengan carácter comercial.

Es la licencia *Creative Commons* más restrictiva.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias Creative Commons

El **autor** que crea una obra y quiere explotarla en Internet debe elegir una licencias *Creative Commons*.

Cuando cuelga su obra en Internet debe identificarla con el símbolo CC y adjuntarle la licencia, para que las personas usuarias conozcan las condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra.

Si una persona decide utilizar una obra bajo una licencia *Creative Commons*, se convierte en **licenciatario**, y *se compromete a aceptar y respetar las condiciones de la licencia* establecida por el **autor**.

Las licencias *Creative Commons* tienen tres niveles de lectura:

1. Legal Code: es el **Código legal** completo en el que se basa la licencia que ha escogido el autor.

2. Commons Deed: es un resumen fácilmente comprensible del texto legal (**Legible por humanos**) con los iconos relevantes.

Este nivel es el más visible y el que caracteriza a las licencias Creative commons.

3. Digital code: es un código digital sólo comprensible para las máquinas (**Legible por máquinas**), que sirve para que los motores de búsqueda, y otras aplicaciones identifiquen el trabajo del autor y sus condiciones de uso.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias Creative Commons

<https://creativecommons.org/>

Reconocimiento

CC BY

Reconocimiento-CompartirIgual

CC BY-SA

Reconocimiento-SinObraDerivada

CC BY-ND

Reconocimiento-NoComercial

CC BY-NC

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

CC BY-NC-ND

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

CC BY-NC-SA

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.6 Derechos de autor y licencias.

3.6.5 Licencias de dominio público

La **licencia de dominio público** hace referencia a aquellas obras literarias, artísticas o científicas que *no tienen restricciones de derecho de autor porque ha finalizado el plazo de protección del derecho de autor.*

RECUERDA que el **plazo de protección de derecho autor** comienza en el momento de su fallecimiento, pero el **tiempo de protección es función de la legislación** que aplique:

- En España son 70 años desde la muerte del autor.
- Los firmantes del Convenio de Berna acuerdan que el plazo sea 50 años a partir del primer 1 de enero desde la muerte del autor.

Para que una persona pueda explotar una obra intelectual ajena **sin tener de contar con la autorización de su autor**, y de **manera gratuita**, se deben cumplir **dos condiciones**:

1. Que la obra haya entrado en el **dominio público**, es decir, que haya finalizado el plazo de protección de derechos de autor.
2. Que se respeten los **derechos morales** de **paternidad e integridad**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

